

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 336 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
<i>Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
<i>Kadirova Nilufar Mirkarim qizi</i>	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
<i>Karimova Sadoqat</i>	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
<i>Kazakov Shavkat Norqobilovich</i>	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
<i>Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna</i>	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
<i>Moxira Maxmanova</i>	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
<i>Nigmanov Maxkam Mamurjanovich</i>	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
<i>Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi</i>	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
<i>Rajabova Gulchekhra Salomovna</i>	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
<i>Salimova Hilola Rustamovna</i>	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
<i>Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi</i>	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
<i>Алиева Малика Шухратовна</i>	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
<i>Бабаназарова Мафтуна Назарбековна</i>	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
<i>Шиманская Диана Боходировна</i>	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
<i>Annayeva Lola Rasulovna</i>	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
<i>Absalomova Dildora Ravshanovna</i>	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
<i>Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
<i>D. A. Mirsagatov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
<i>Irkinova Iroda</i>	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
<i>Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
<i>Kodirova Madina Kobuljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
<i>Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusraxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай қизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ: КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ XXI ВЕКА

Нажмудинова Мадина Халимовна
Докторант НИПВ им, Кары-Ниязи

Аннотация: В данной статье рассматривается значение социально-эмоционального обучения в общеобразовательных учреждениях как ключевого фактора развития навыков XXI века. В современном, быстро меняющемся мире, где успех определяется не только знаниями, но и умением эффективно взаимодействовать с другими, управлять своими эмоциями и принимать взвешенные решения, SEL становится необходимостью.

Ключевые слова: общеобразовательная школа, социально-эмоциональное обучение (SEL), навыки XXI века, интеграция.

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta’lim muassasalarida ijtimoiy-hissiy ta’limning ahamiyati XXI asr ko’nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili sifatida tahlil qilinadi. Bugungi kunning tez o’zgaruvchan dunyosida muvaffaqiyat nafaqat bilim, balki boshqalar bilan samarali muloqot qilish, o’z hissiyotlarini boshqarish va asosli qarorlar qabul qilish qobiliyati bilan belgilanadi. Shu sababli, ijtimoiy-hissiy ta’lim (SEL) zaruratga aylanmoqda.

Kalit so’zlar: umumta’lim maktabi, ijtimoiy-hissiy ta’lim (SEL), XXI asr ko’nikmalari, integratsiya.

Abstract: This article examines the significance of social-emotional learning in general education institutions as a key factor in developing 21st-century skills. In today’s rapidly changing world, where success is determined not only by knowledge but also by the ability to interact effectively with others, manage one’s emotions, and make well-balanced decisions, SEL is becoming a necessity.

Key words: general education school, social-emotional learning (SEL), 21st-century skills, integration.

ВВЕДЕНИЕ

В индустриальную эпоху ключевыми навыками, определявшими успех человека, были чтение, письмо и арифметика. В XXI веке акценты смещаются в сторону других навыков: умения взаимодействовать с окружающими и работать в команде, лидерства, творческого и критического мышления, способности работать с изменениями и достигать результата.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Значимость “навыков XXI века” заключается в том, что они позволяют лучше ориентироваться в разных дисциплинах и разбираться в потоках новой информации – в первую очередь, благодаря развитию навыков и компетенций, позволяющих находить и использовать необходимые знания. Наша задача – создать для детей возможности, используя которые ребёнок сможет получать знания, планировать свою деятельность и ставить цели, понимать себя, оценивать свои силы и определять интересы, стремиться к саморазвитию и самообучению, быть успешным и счастливым.

Социально-эмоциональное обучение (SEL) в школе играет ключевую роль в формировании навыков XXI века, таких как критическое мышление, креативность, сотрудничество и коммуникация. Эти навыки становятся всё более важными в условиях быстро меняющегося мира, где успех требует не только академических знаний, но и умения взаимодействовать с людьми, адаптироваться к изменениям и решать сложные проблемы.

На сегодняшний день в Узбекистане придаётся большое значение развитию социально-эмоциональных навыков у школьников. В частности, в 2022 году представительством ЮНИСЕФ в Узбекистане было проведено комплексное исследование «Психическое здоровье и психосоциальное благополучие подростков в школе». Результаты исследования помогают выявить проблемы и определить направления для дальнейшего развития программ по улучшению социально-эмоционального климата в школах и поддержки психического здоровья учащихся. Для достижения поставленной цели было принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 июня 2023 года № ПП-196 «О мерах по дальнейшему развитию службы охраны психического здоровья населения»^[1]. Этот сложный и многогранный процесс будет способствовать формированию у населения необходимых навыков для успешной социализации, достижения благополучия и внесения вклада в развитие общества^[1].

Помимо вышеуказанного, Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 июня 2024 года № ПП-232 «Об образовании Национального института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи»² утверждает о поэтапном внедрении с 2025–2026 учебного года в общеобразовательных учреждениях в порядке опытного эксперимента всемирно признанных методик социально-эмоционального воспитания (Social and Emotional Learning – SEL)^[2].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные направления социально-эмоционального обучения являются: развитие эмоционального интеллекта, так как социально-эмоциональное обучение (SEL) помогает ученикам распознавать и понимать свои эмоции, а также эмоции окружающих. Это умение позволяет учащимся более эффективно взаимодействовать друг с другом, что является важным аспектом командной работы и сотрудничества^[3];

Формирование социальных навыков, поскольку учебные программы, ориентированные на SEL, включают в себя элементы, направленные на развитие навыков общения, разрешения конфликтов и эмпатии. Эти навыки способствуют созданию более позитивной и поддерживающей атмосферы в классе, что в свою очередь повышает общую успеваемость и удовлетворённость учеников; управление стрессом и саморегуляция, ведь SEL обучает учащихся способам управления своими эмоциями и поведением, что помогает справляться со стрессом и трудными ситуациями. Это умение особенно важно в условиях современных вызовов, таких как экзамены и конкуренция; развитие критического мышления и креативности, вследствие того что социально-эмоциональное обучение (SEL) включает в себя элементы проектной деятельности, где ученики учатся анализировать информацию, генерировать идеи и принимать решения в группе. Это способствует развитию критического мышления и креативности^[4].

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Социально-эмоциональное обучение помогает детям и подросткам создавать здоровую и поддерживающую среду для обучения и развития. Позитивный опыт социально-эмоционального обучения способствует формированию навыков, которые они могут использовать не только в школе, но и в повседневной жизни. Это помогает им быть более успешными как личностям и эффективно взаимодействовать с окружающими людьми. Интеграция социально-эмоционального обучения в навыки XXI века: командная работа, поскольку SEL формирует у учеников навыки эффективного взаимодействия в группе, что является важным для успешной командной работы. Умение слушать, делиться мнениями и находить компромиссы выступают как ключевые аспекты успешного сотрудничества; критическое мышление, так как учащиеся, прошедшие обучение в рамках SEL, лучше справляются с анализом информации и принятием обоснованных решений. Они учатся задавать вопросы, исследовать различные точки зрения и оценивать последствия своих действий^[5]; креативность: социально-эмоциональное обучение способствует созданию среды, где ученики могут свободно выражать свои идеи и экспериментировать с новыми подходами. Это развивает их креативное мышление и способность находить инновационные решения; гибкость и адаптивность, поскольку умение управлять своими эмоциями и адаптироваться к изменениям помогает учащимся быть более гибкими в условиях неопределённости, что является критически важным в современном мире; лидерство: социально-эмоциональное обучение развивает лидерские качества, такие как ответственность, способность вдохновлять других и принимать решения. Учащиеся учатся вести за собой, что важно как в учебной, так и в профессиональной среде^[6].

1 <https://www.lex.uz/ru/docs/6505602>

2 <https://www.lex.uz/ru/docs/6981177>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социально-эмоциональное обучение в школе является важным фактором развития навыков XXI века. Оно помогает учащимся не только становиться более успешными в учебе, но и готовиться к жизни в сложном и динамичном мире. Интеграция социально-эмоционального обучения в образовательный процесс способствует формированию гармоничной, ответственной и творческой личности, готовой к вызовам современности. В связи с этим рекомендуется обучение педагогических кадров. Педагогические работники должны пройти специальные тренинги и семинары по социально-эмоциональному обучению. Педагогический состав учреждения также должен быть готов интегрировать эти аспекты в свои уроки и повседневную работу с учащимися.

Необходимо разработать структурированные программы социально-эмоционального обучения, которые будут включать цели, методики, уроки и оценочные критерии. Программы могут охватывать темы самосознания, эмпатии, управления стрессом, разрешения конфликтов, развития навыков сотрудничества и других социальных умений. Родители играют важную роль в социально-эмоциональном развитии детей. Школа может проводить информационные мероприятия для родителей, где объясняется значимость социально-эмоционального обучения и предоставляются рекомендации по поддержке этого процесса дома. Родители могут быть приглашены на мероприятия в школе или получать информацию через письменные материалы. После внедрения программы необходимо систематически оценивать её эффективность. Это может включать анкетирование учащихся и педагогов, наблюдение за изменениями в поведении и взаимоотношениях, анализ успеваемости и обратную связь от участников программы. На основе полученных данных возможно внесение корректировок в программу для повышения её эффективности.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-232 “Об образовании Национального института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи” от 21 июня 2024 года // Янги Ўзбекистон. – Ташкент, 2024. – 24 июня. – С. 1–2. www.lex.uz/ru/docs/6981177
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-196 “О мерах по дальнейшему развитию службы охраны психического здоровья населения” от 19 июня 2023 года // Газета.uz. – Ташкент, 2023. – 20 июня. – С. 1–2. www.lex.uz/ru/docs/6505602
3. Гоулман Д. Г. Эмоциональный интеллект / Дэниел Гоулман; пер. с англ. А. П. Исаевой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 544 с.
4. Safarova R. Social-emotional education as an innovative pedagogical phenomenon // Journal of Learning on History and Social Sciences. – 2025. – № 2 (2 Feb). – P. 105–110.
5. Нажмудинов Х. Г. Методы проведения интерактивных лекционных занятий в высших учебных заведениях // Наука и образование сегодня. – М., 2024. – № 4. – С. 49–54.
6. Андреева Г. М. Эмоциональная компетентность социального познания // Мир психологии. – 2005. – № 4.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.